

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez

Módulo 6.2: Extracción de información de capas ráster a partir de una capa de puntos

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 6.2: Herramientas de Investigación

Lección 6.2. Extracción de información de capas ráster a partir de una capa de puntos

Previo al desarrollo de la clase descargue una capa con datos de variables ambientales de WorldClim en el siguiente enlace:

<http://www.worldclim.org/>

Global climate and weather data

Welcome to the WorldClim data website.

WorldClim is a database of high spatial resolution global weather and climate data. These data

Dentro del apartado de “Datos climáticos históricos” descargue la capa de temperatura promedio (average temperatura °C), con una resolución espacial de 30 s (1 km²) (Peso: 4 GB. Traer en flash)

There are monthly climate data for minimum, mean, and maximum temperature, precipitation, solar radiation, wind speed, water vapor pressure, and for total precipitation. There are also 19 “bioclimatic” variables.

The data is available at the four spatial resolutions, between 30 seconds (~1 km²) to 10 minutes (~340 km²). Each download is a “zip” file containing 12 GeoTiff (.tif) files, one for each month of the year (January is 1; December is 12).

variable	10 minutes	5 minutes	2.5 minutes	30 seconds
minimum temperature (°C)	tmin 10m	tmin 5m	tmin 2.5m	tmin 30s
maximum temperature (°C)	tmax 10m	tmax 5m	tmax 2.5m	tmax 30s
average temperature (°C)	tavg 10m	tavg 5m	tavg 2.5m	tavg 30s
precipitation (mm)	prec 10m	prec 5m	prec 2.5m	prec 30s
solar radiation (kJ m ⁻² day ⁻¹)	srad 10m	srad 5m	srad 2.5m	srad 30s
wind speed (m s ⁻¹)	wind 10m	wind 5m	wind 2.5m	wind 30s
water vapor pressure (kPa)	vapr 10m	vapr 5m	vapr 2.5m	vapr 30s

Recursos:

- Capa Vectorial de los registros de ocurrencia de *Gastrotheca riobambae* descargados de GBIF.
- Capa ráster de información de temperatura promedio descargada de WorldClim.

Preguntas guía de la práctica

¿Cuáles son las temperaturas promedio (de los 12 meses del año) que presentan los sitios donde se registró a la rana marsupial andina *Gastrotheca riobambae*?

Desarrollo:

1. Obtener el complemento Point Sampling Tool

Busque la herramienta Point sampling tool en el administrador de complementos de QGIS, instálelo y/o seleccione su casilla para que se active el complemento.

2. Añadir al programa QGIS las capas ráster de temperatura promedio wc2.1_30s_tavg_01 a wc2.1_30s_tavg_12 correspondientes a los meses de enero (1) a diciembre (12). Recuerde

utilizar el icono para añadir capa ráster

Usted puede optar por añadir capa por capa o puede añadir todas las capas que representan a las temperaturas promedio para cada mes del año. Si utiliza las capas ráster de todos los meses su computadora puede volverse más lenta y podría colgarse.

Añada la capa vectorial de *Gastrotheca riobambae*:

3. Utilice la herramienta Point sampling tool desde el menú [Complementos] en la barra de herramientas principal.

Se abre la siguiente ventana:

En la sección de la capa que contiene los puntos de muestreo escoja *G.riobambae2* y en la sección de las capas con los campos/bandas para obtener valores seleccione todos los campos de la capa de *G. riobambae* y también el nombre de la capa ráster que contiene las temperaturas de tavg_01 a tavg_12 Banda 1.

Haga click en “Browse” y establezca el directorio donde se almacenará este archivo y grábelo con un nombre que se asocie al producto gestionado.

Si pudo cargar todas las capas ráster a la vez usted podrá obtener al mismo tiempo y en el mismo archivo los valores de temperatura promedio de todos los meses (tvg01 a tvg12) en cada una de las localidades.

En el mismo cuadro de dialogo en la pestaña [Fields] edite el nombre de cada columna como se ve en el ejemplo:

Obtendrá un nuevo shapefile de puntos que contiene todos los atributos de la original y además una columna que describe la temperatura promedio en cada localidad.

Abra la tabla de atributos de la nueva capa para verificar que cuente con toda la información requerida.

	gbifid	datasetkey	occurrence	kingdom	phylum	class	order	family	genus	species
1	543685749	cece4fc2-1fec-...	urn:catalog:CA...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
2	476612091	4bfac3ea-8763-...	MCZ:Herp:A-94...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
3	543685863	cece4fc2-1fec-...	urn:catalog:CA...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
4	543685493	cece4fc2-1fec-...	urn:catalog:CA...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
5	476526679	4bfac3ea-8763-...	MCZ:Herp:A-10...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
6	476471751	4bfac3ea-8763-...	MCZ:Herp:A-10...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
7	686909215	dce00a1f-f6b4-...	bebdf546-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
8	686827497	dce00a1f-f6b4-...	b98c1f6d-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
9	686915251	dce00a1f-f6b4-...	bf209d38-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
10	686915250	dce00a1f-f6b4-...	bf209a2e-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
11	686915249	dce00a1f-f6b4-...	bf20971d-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
12	686915248	dce00a1f-f6b4-...	bf209411-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
13	686915247	dce00a1f-f6b4-...	bf209105-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
14	686915246	dce00a1f-f6b4-...	bf208dfb-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
15	686915245	dce00a1f-f6b4-...	bf208af7-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...
16	686915244	dce00a1f-f6b4-...	bf2087ee-b069-...	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hemiphractidae	Gastrotheca	Gastrotheca rio...

Cálculo del promedio anual de la temperatura en cada lugar de registro en una hoja de cálculo en Excel.

En la tabla de atributos, seleccione todas las filas haciendo click sobre la celda de la esquina superior izquierda. Toda la tabla de atributos aparecerá resaltada en azul.

Click en el ícono de copiar las filas:

Abra una hoja de Excel, seleccione una celda y pegue el contenido copiado.

Obtenga el promedio de todos los meses, el valor máximo y el mínimo de temperatura para cada localidad de registro (filas) y de cada mes entre todos los registros (columnas)

Lección 6.2.1. Utilización de herramientas estadísticas en QGIS

Vamos a utilizar el archivo shape que generó en el ejercicio anterior (donde se obtuvo los datos de temperatura de las localidades de ocurrencia de *G. Riobambae*).

Seleccione la herramienta “Estadística básica para campos” ubicada en el menú [Vectorial] → [Herramientas de análisis]:

Y aparecerá la siguiente venta:

En la capa vectorial de entrada selección el shapefile que creo para el ejercicio anterior y en el campo del que calcular la estadística seleccione la temperatura del mes de enero **tavg01**.

Click en “Ejecutar”, luego “Cerrar” y obtendrá los resultados en un archivo .html en la sección derecha:

Al abrirlo con su navegador obtendrá la tabla de resumen estadístico para la temperatura del mes de enero:

Campo analizado: tavg01
Recuento: 751
Valores únicos: 50
Valores NULOS (faltan): 0
Valor mínimo: -1.3
Valor máximo: 23.5
Intervalo: 24.8
Suma: 9949.799999999934
Valor medio: 13.24873501997328
Mediana: 13.8
Desviación estándar: 2.913647646430259
Coefficiente de variación: 0.2199189312819493
Minoría (valor más raro presente): 6.1
Mayoría (valor presente con más frecuencia): 14.1
Primer cuartil: 12.8
Tercer cuartil: 14.4
Intervalo intercuartil (IQR): 1.5999999999999996

Obtenga la tabla de resumen estadístico para la temperatura de abril y de diciembre.